

José María León Rubio

Treinamento de habilidades sociais utilizando a realidade virtual para a gestão do estresse relacionado ao trabalho: efeitos sobre a atividade neural

Esquema

- Agradecimentos.
- Apresentação.
- Objetivos.
- Pontos principais.
- Resumo.
- Mais informações.

Presidente da Comissão Científica
Dra. Alessandra Turini Bolsoni - Silva

Professores pesquisadores filiados ao
GT- Relações Interpessoais e
Competência Social da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Psicologia (ANPEPP)
com o apoio da Universidade de
Taubaté e a FATEC GUARATINGUETÁ -
Prof. João Mod

Presidente da
Comissão
Organizadora
Dra. Marilsa de
Sá Rodrigues

Presidentes de
Honra
Dra. Zilda
Aparecida Pereira
Del Prette
Dr. Almir Del
Prette

Propósitos

- Apresentar o trabalho do grupo Cármides, da Universidade de Sevilha, sobre o treinamento de habilidades sociais através da realidade virtual.
- Apresentar os fundamentos, desenvolvimento e primeiros resultados do mais recente projeto de pesquisa do grupo, que ainda está em andamento e que dá o título a este trabalho.
- Contribuir para a consolidação dessas novas formas de treinamento em habilidades sociais, como por exemplo:
 - A aplicação de programas de realidade virtual.
 - O uso de indicadores biológicos de competência social.
- Para discutir os aspectos mais críticos de ambas as linhas de trabalho.
- Tratar de um problema de saúde ocupacional de forma eficaz.

Importância e interesse do tema

- Internacionalizar nosso trabalho de pesquisa.
- Receber feedback útil para melhorar nosso trabalho.
- Promover um papel ativo e profissional da psicologia no contexto da saúde, em nosso caso, gerenciando eficazmente o estresse relacionado ao trabalho.
- A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho
 - Prioriza a prevenção de doenças ocupacionais, o que requer a integração de aspectos psicossociais nas políticas de saúde e segurança e o desenvolvimento de ferramentas relacionadas ao estresse e à saúde mental.
 - O estresse relacionado ao trabalho é reconhecido como um grande obstáculo à produtividade na Europa.
 - Foi constatado que as doenças cardiovasculares estão relacionadas ao estresse relacionado ao trabalho, com 6% de todos os casos de DCV entre os homens e 14% entre as mulheres atribuíveis ao estresse relacionado ao trabalho.
 - A saúde mental é, portanto, tanto um fator de risco para a DCV e mortalidade quanto a falta de atividade física ou colesterol alto.

Idéias fundamentais ou teses centrais

- As taxas de prevalência de estresse relacionado ao trabalho são muito altas, especialmente no setor da saúde. Dois fatores precursores se destacam:
 - Falta de controle sobre o ritmo de trabalho.
 - A carga emocional derivada da interação com as pessoas às quais o trabalho do profissional é dirigido.
- As conseqüências são muitas vezes graves para a saúde do profissional e dos usuários, a qualidade do serviço pode ser comprometida e os custos de saúde podem aumentar.
- O treinamento de habilidades sociais é uma forma ideal e eficaz de administrar esta carga emocional.
- Muito vantajoso através da imersão em realidade virtual (VR), pois aumenta a motivação e facilita a generalização.
- A supressão do EEG μ -ritmo é um índice confiável de empatia e compreensão do comportamento social. Portanto, poderia ser usado como um indicador da eficácia da treinamento.

Objetivos

- Geral
 - Fornecer uma ferramenta eficaz e fácil de usar para prevenir e reduzir o estresse relacionado ao trabalho associado à comunicação ineficaz, uma fonte de grandes conflitos.
- Específico
 - Avaliar o efeito do treinamento de gestão do estresse no trabalho sobre a atividade neural associada à empatia e ao comportamento social.

Antecedentes

Os números sobre o estresse relacionado ao trabalho

O estresse no trabalho afeta 30% dos trabalhadores, destacando-se o setor de Saúde como a atividade com a maior proporção de pessoas que sofrem

Informações adicionais

97,72% solicitaram ajuda

20,75% reconheceu não ter informações suficientes sobre a prevenção de riscos ocupacionais.

51,41% relataram não ter realizado nenhuma avaliação de risco no último ano.

Intensificação do trabalho

- Aumento do ritmo de trabalho e interrupção das tarefas em andamento, mediado pela urgência, severidade e exigências crescentes dos pacientes e familiares, e por uma alta incidência de situações imprevistas.

Carga emocional
da relação com os
usuários

- Eles têm que controlar seus próprios sentimentos e emoções diante da dor, doença e morte; por outro lado, devem manter um tom e expressão emocional que assegure a eficácia da relação do ponto de vista da segurança e saúde do paciente.

O custo do estresse relacionado ao trabalho na Europa é de 2,5% do PIB.

13

Conseqüentemente

- É essencial treinar os profissionais de saúde para manter um relacionamento eficaz com os pacientes e suas famílias e, assim, administrar melhor a carga emocional.
- Além, da adoção de outras medidas, tais como
 - maior consciência dos direitos e deveres dos pacientes e usuários de serviços de saúde, e
 - melhor e maior provisão de recursos humanos e materiais.

Eficácia do
Treinamento de
Habilidades
Sociais

- como estratégia para ensinar os profissionais de saúde a prevenir e administrar o estresse associado ao ambiente de trabalho psicossocial está bem documentado,

Sombras ou dificuldades

- Perda gradual de motivação devido à exigência de freqüência durante um determinado período de tempo.
- Necessidade de maior flexibilidade para facilitar a generalização do que foi aprendido para situações imprevistas,
- Exigência de incorporar medidas biológicas consideradas índices confiáveis de processos sócio-cognitivos na avaliação da EHS.

Superando estas
restrições

Desenvolvimento de
um procedimento
inovador de
treinamento de
imersão VR,

e a avaliação de seus
efeitos na atividade
neural, utilizando um
sistema EEG não
invasivo e portátil.

Adequação da Realidade Virtual

- para ensinar como administrar situações de tensão social e configurar contextos de aprendizagem de acordo com o interesse dos profissionais

Vantagens da tecnologia da realidade virtual

Personalizar o procedimento de treinamento à vontade dos participantes de acordo com seu nível de aprendizagem, aumentando assim seu nível de motivação.

Escolham as situações de trabalho que estão interessados em enfrentar, o que facilita a generalização do que aprenderam, além de aumentar sua motivação.

Ela permite superar as diferenças individuais e de gênero; todos aprendem, embora por caminhos ou rotas diferentes de acordo com sua percepção diferencial dos precursores do estresse relacionado ao trabalho..

Incorporar gravações eletroencefalográficas

- Há evidências de que a supressão do ritmo μ do EEG é concorrente com a observação e execução de modelos de comportamento social.
- Um fenômeno que tem sido considerado um índice dos sistemas de neurônios espelho que estão relacionados à empatia e ao comportamento social.
- Portanto, poderia ser também um índice objetivo e confiável de aprendizagem de habilidades sociais, ajudando-nos assim a superar a terceira das limitações acima.

Hipótesis

- Se a supressão do ritmo EEG μ for um indicador objetivo e confiável de empatia e comportamento social, então o treinamento de imersão VR resultará na elisão ou desvanecimento de tal atividade neural, um efeito que não ocorrerá nas condições de controle de informação e treinamento sobre prevenção e gestão do estresse ocupacional em ambientes de saúde.

Procedimiento de treinamento de habilidades sociais

Design

Create and manage studies

Create study

Manage studies

Edit participants

Launch

Launch designed studies or
preview demo

Launch study

Launch demo

Analyze

Data visualization and
uploaded for analysis

Data management

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY](#)

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC](#)

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY](#)

A pessoa deve piscar,
engolir e apertar a
mandíbula.

Habituação

Calibração

Exposição a cores e
imagens em movimento
padrão

Video de habitación

Video de calibración

Video test: os participantes devem selecionar quem contratariam como colega.

Versatile EEG 32ch

Resultados

Envie-nos sua avaliação,
comentários e perguntas

jmleon@us.es

Gracias